

POLAND

POLAND

ИСПЫТАНИЕ НЕФТЕМИНЕРАЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО НА ОСНОВЕ ПРОМЫСЛОВОГО НЕФТЕШЛАМА ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ АСФАЛЬТОБЕТОНА

Тошматов Д.А.

Старший преподаватель (PhD). Ташкентский
химико-технологический институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827647>

АННОТАЦИЯ

Сегодня в мире существует необходимость исследования по решению определенных проблем в современном производстве окисленных битумов, основной из которых является низкое качество сырья. Обоснова необходимость решения следующих научных задач: прежде всего изучение состава высоко парафинистого нефтяного сырья; оптимизирование процесса окисления тяжелых фракций нефтей; разработка универсальной технологической установки процесса получения связующих битумов с оптимальными качественными их показателями; утилизация высоко парафинированных нефтяных отходов.

Ключевые слова: асфальтобетонные покрытия, нефтешлам, низкомолекулярного полиэтилене (НПЭ), нефтеминеральных смеси.

В настоящее время общей сложности в Узбекистане приблизительно 90 % объёма перевозки грузов и пассажиров приходится на долю автомобильного транспорта. Это свидетельствует о высокой степени востребованности вопроса дальнейшего укрепления дорожно-транспортной инфраструктуры в стране. Для решения указанной задачи государственного масштаба играют большую роль в обеспечении исполнения поставленных перед АК «Узавтойул» передовых задач по реконструкции автомобильных дорог, по строительству новых и приспособлении их к мировым стандартам качества [1]. В частности, постановление Президента Республики Узбекистан от 27 ноября 2018 года № ПП-4035 «О мерах по внедрению передовых зарубежных методов организации работ в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» служит руководством для развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Президентом РУз 2 октября 2019 года проведен совещание по вопросам развития дорожного хозяйства страны и привлечения в него инвестиций [2]. На этом совещании Президент указал на то, что при строительстве дорог используется преимущественно асфальтобетонное

покрытие, которое служит 10-15 лет и требует ремонта уже через первые 4-5 лет использования.

Современная автомобильная дорога представляет собой сложную инженерную конструкцию, включающую в себя большой комплекс различных элементов и частей. Основными составными частями автомобильной дороги общего пользования являются: земляное полотно, проезжая часть, дорожное покрытие (в зависимости от категории дороги, может быть асфальтированным, цементобетонным, щебеночным и др.), дорожная обочина, сооружения дорожного водоотвода, искусственные сооружения (мосты, тоннели), защитные сооружения (лесонасаждения, заборы и т.п.), объекты дорожного сервиса, технические средства организации дорожного движения (элементы принудительного снижения скорости, светофоры и др.) [3]. Процесс строительства автомобильной дороги начинается с земляных работ, которые включают следующие этапы:

1. Сооружение земляного полотна.
2. Подготовка основания земляного полотна (разбивка земляного полотна и снятие слоя плодородного грунта).
3. Разработка выемок и возведение насыпей.
4. Отделка и укрепление земляного полотна (окончательная планировка поверхности земляного полотна с обеспечением требуемых поперечных уклонов, дополнительное уплотнение поверхностного слоя).

По окончании земляных работ следует этап устройства дорожной одежды. Процесс создания дорожной полотна включает в себя подготовку основания путем нанесения на земельное поверхность гидроизоляционного слоя, в качестве которого используют нефтешламы: его уплотнение, укладку минерального материала (щебня гравия или их смеси), нанесение второго слоя нефтешлама, повторное его уплотнение и выдержку в течение времени, зависящего от температуры окружающей среды [4].

Основным материалом для покрытий автомобильных дорог являются асфальтобетонные смеси, стоимость которых ежегодно увеличивается из-за повышения стоимости энергоресурсов, материалов и транспорта. Существенный резерв снижения стоимости дорожных работ – использование технологий, основанных на переработке старого асфальтобетона, которые реализуются как на асфальтобетонных заводах, так и непосредственно на дороге. Эти технологии широко применяются за

рубежом, где объем использованного старого асфальтобетона составляет 20-30 % от общего количества выпускаемых асфальтобетонных смесей [5].

Асфальтобетонная смесь (бетонная смесь на органическом вяжущем) – искусственный дорожно-строительный материал, представляющий собой смесь минеральных материалов различной крупности (щебень или гравий, песок, минеральный порошок) и органического вяжущего (вязкий/жидкий битум или полимерно-битумное вяжущее). Типовой состав асфальтобетонной смеси, применяемой для асфальтирования включает 2 основных компонента: минеральный наполнитель; битумное вяжущее. В качестве минерального наполнителя используется щебень (гравий), песок и минеральный порошок. В качестве битумного вяжущего при производстве асфальтобетонных смесей используются вязкие и жидкие нефтяные дорожные нефтшлом, а также модифицированные нефтшлом (с улучшенными свойствами) и полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) [6].

Приготовление асфальтобетонной смеси проводилось следующим образом: минеральные материалы (щебень, песок, минеральный порошок) предварительно высушивали при 60-80°C, а нефтеминеральное связующее обезвоживали, подогревая до 100°C. Затем, минеральные материалы в количествах, заданных по составу, отвешивали в емкость, нагревали, периодически помешивая, до температуры 160-175°C и добавляли требуемое количество ненагретого минерального порошка и нагретого до температуры 150°C в отдельной емкости НМС. Смеси минеральных материалов и грунтов с НМС окончательно перемешивали в лабораторном смесителе до полного и равномерного объединения всех компонентов. Таким образом приготовили 4 вида образцов асфальтобетонной смеси, имеющих различный состав в зависимости от количества щебня, песка, минерального порошка и нефтеминерального связующего. Кроме этих образцов, была приготовлена асфальтобетонная смесь, в которой вместо минерального порошка использовался цемент марки М 400. Состав приготовленных образцов асфальтобетонных смесей представлен в табл.1.

Таблица 1

Состав испытываемых асфальтобетонных смесей

Компоненты	Содержание в составах материалов, масс.%					
	По ГОСТ 9128-2013	Образцы				
		1	2	3	4	5
Щебень (фракция 5-40 мм)	30-50	50.0	45.6	40.2	35.1	35.1
Песок (Мубарекский р-н, пустыня)	не нормируется	38.1	31.2	36.5	46.1	47.4
Минеральный порошок (измельченный гравий)	5-10	5.4	12.8	8.0	6.5	–
Цемент М 400	не предусмотрен	–	–	–	–	5.2
Битум Нефтеминеральное связующее	4.0-6.0	6.5	10.4	15.3	12.3	12.3

Физико-механические свойства асфальтобетонного покрытия согласно контролю по ГОСТ 12801-98 по основным показателям качества асфальтобетона, такие как средняя плотность, прочность, водостойкость и водонасыщение. Испытания физико-механических свойств асфальтобетона проводят на образцах цилиндрической формы, которые получают посредством уплотнения покрытия в специальных формах. Уплотнение образцов асфальтобетонных смесей, которые будут испытываться на прочность, водостойкость и водонасыщение, производят несколькими вариантами, которые зависят от процентного содержания щебня в смеси.

Литература:

1. <http://www.uzavtoyul.uz/ru/print/post/193>.
2. <https://nuz.uz/politika/43668-prezident-poruchil-uzavtoyul-ispolzovat-pri-stroitelstve-dorog-tolko-cementobetonnoe-pokrytie-otkazavshis-ot-asfalta.html>.
3. <http://www.unidorstroy.kiev.ua/wiki-asphalting/avtomobilnaya-doroga.html>.
4. Бокови́кова Т.Н., Шпербер Д.Р., Шпербер Е.Р., Волкова С.С. Использование нефтешламов в строительстве дорожных покрытий и одежд // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2011. – № 2. – С. 311-315.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Гладышев Н.В. Совершенствование технологии приготовления и укладки асфальтобетонных смесей с добавлением гранулята старого асфальтобетона: автореф. дис. ... кан. техн. наук. – Москва, 2015. – 22 с.
6. <http://www.unidorstroy.kiev.ua/wiki-asphalting/asphaltic-concrete.html>.